

BERUNIY ASARLARINING TARIXIY KONTEKSTI VA MANBA SIFATIDAGI AHAMIYATI

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti

“O‘zbekiston tarixi” kafedrasida doktoranti,
Oriental universiteti o‘qituvchisi, PhD

Turdaliyev Jahongir Rustam o‘g‘li

Tel.: +99894 280-03-70; E-mail:

jahongirturdaliyev1991@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2186-7765>

Annotatsiya. Maqolada Abu Rayhon Beruniy asarlarining yaratilish tarixiy konteksti, ilmiy muhit bilan bog‘liqligi va manbashunoslik qiymati tahlil qilinadi. Beruniy merosi faqat astronomiya, matematika yoki geografiya tarixidagi ilmiy yutuqlar majmui sifatida emas, balki Xorazm, G‘aznaviyalar davri, Hindiston, qadimgi xalqlar taqvimlari, dinlar tarixi, mineralogiya, farmakognoziya va o‘rta asr ilmiy metodologiyasini o‘rganishda muhim tarixiy manba sifatida baholanadi. Tadqiqot natijalari Beruniy asarlarida kuzatuv, qiyoslash, tanqidiy tahlil va dalillarni tekshirish tamoyillari kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi. Shu bois uning asarlari bugungi tarixshunoslik va manbashunoslik uchun kompleks manba vazifasini bajaradi.

Kalit so‘zlar: Beruniy, Xorazm, G‘aznaviyalar, Hindiston, manbashunoslik, tarixiy kontekst, “Al-Osor al-boqiya”, “Hindiston”, mineralogiya, ilmiy metod

Аннотация. В статье анализируются исторический контекст создания трудов Абу Райхана Бируни, их связь с научной средой и источниковедческая ценность. Наследие Бируни рассматривается не только как совокупность достижений в истории астрономии, математики и географии, но и как важный исторический источник по изучению Хорезма, эпохи Газневидов, Индии, календарей древних народов, истории религий, минералогии, фармакогнозии и средневековой научной методологии. Результаты исследования показывают, что в трудах Бируни особое место занимали

наблюдение, сравнение, критический анализ и проверка фактов. Поэтому его произведения имеют комплексное значение для современной историографии и источниковедения.

Ключевые слова: *Бируни, Хорезм, Газневиды, Индия, источниковедение, исторический контекст, “Аль-Осор аль-бакия”, “Индия”, минералогия, научный метод*

Abstract. *The article examines the historical context, intellectual environment, and source value of Abu Rayhan al-Biruni’s works. His legacy is interpreted not only as a set of scientific achievements in astronomy, mathematics, and geography, but also as an important historical source for the study of Khwarazm, the Ghaznavid period, India, ancient calendars, religious traditions, mineralogy, pharmacognosy, and medieval scientific methodology. The study shows that observation, comparison, critical analysis, and verification of evidence played a central role in al-Biruni’s writings. Therefore, his works remain complex and valuable sources for contemporary historiography and source studies.*

Keywords: *al-Biruni, Khwarazm, Ghaznavids, India, source studies, historical context, “Al-Athar al-baqiya”, “India”, mineralogy, scientific method*

KIRISH. Abu Rayhon Beruniy asarlari oʻrta asr Markaziy Osiyo ilmiy tafakkurining eng muhim yozma meroslaridan biridir. Ularning ahamiyati faqat muallifning qomusiy bilimga ega boʻlganida emas, balki bu asarlar orqali Xorazm ilmiy muhiti, Gʻaznaviylar davri siyosiy sharoiti, Hindiston bilan madaniy-muloqot jarayoni, musulmon Sharqidagi ilmiy uslub va manbaga munosabat tamoyillari tiklanishida namoyon boʻladi. Beruniy astronomiya, matematika, geografiya va tarix fanlariga qoʻshgan hissasi bilan XI asr musulmon ensiklopedistlari orasida eng yirik olimlardan biri sifatida baholangan [Saliba, 1990, p. 405–406].

Beruniy yashagan davr Markaziy Osiyoda siyosiy siljishlar va ilmiy aloqalar kesishgan murakkab tarixiy bosqich edi. Movarounnahrda Arab xalifaligi hukmronligining oʻrnatilishi oldidan mahalliy siyosiy kuchlar, xususan Sugʻd

konfederatsiyasi, G'arbiy xoqonlik va Xuroson noibligi o'rtasidagi munosabatlar mintaqaning keyingi madaniy qiyofasiga ta'sir ko'rsatgan [Ungalov, 2020, p. 668–670]. Keyingi davrlarda islom sivilizatsiyasi doirasida shakllangan ilmiy maktablar esa Xorazm va Movarounnahrda qadimgi yunon, hind, fors va mahalliy bilim an'alarining sinteziga zamin yaratdi.

Beruniy asarlarining manba sifatidagi qiymati ularning ko'p qirrali tabiatidadir. “Al-Osor al-boqiya” qadimgi xalqlar taqvimlari, diniy bayramlari va xronologik tasavvurlarini o'rganishda muhim manba bo'lsa, “Hindiston” hind jamiyatining dini, urf-odati, ilmiy qarashlari va ijtimoiy tuzilishini tahlil qiluvchi noyob etnografik-tarixiy asardir. “Kitob al-jamohir” mineralogiya, qimmatbaho toshlar va moddalarning xossalari haqidagi ma'lumotlari bilan tabiiy fanlar tarixi uchun, “Qonuni Mas'udiy” esa astronomik kuzatuv va matematik hisob madaniyatini o'rganish uchun alohida ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning asosiy muammosi quyidagicha belgilanadi: Beruniy asarlari o'z davrining tarixiy, siyosiy, madaniy va ilmiy muhitini qanday aks ettiradi hamda ular bugungi tarixshunoslik va manbashunoslik uchun qanday ilmiy ahamiyatga ega? Maqolaning maqsadi Beruniy asarlarini kompleks tarixiy manba sifatida tahlil qilish, ularning yaratilish konteksti, muallifning ilmiy pozitsiyasi va zamonaviy tadqiqotlar uchun imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

METODLAR. Tadqiqot tarixiy-tahliliy, qiyosiy, manbashunoslik, kontekstual va konseptual tahlil usullari asosida olib borildi. Tarixiy-tahliliy yondashuv Beruniy asarlarini muallif yashagan siyosiy, madaniy va ilmiy muhit bilan bog'liq holda o'rganishga xizmat qildi. Qiyosiy metod “Hindiston”, “Al-Osor al-boqiya”, “Kitob al-jamohir”, “Geodeziya” va boshqa asarlardagi dalillarni turli sohalar kesimida solishtirish imkonini berdi. Manbashunoslik tahlili orqali Beruniy ma'lumotlarining tarixiy fakt, muallif pozitsiyasi, kuzatuv natijasi va qiyosiy xulosa sifatidagi xususiyatlari ajratildi.

Maqolada “tarixiy kontekst”, “manba sifatidagi ahamiyat”, “muallif pozitsiyasi”, “dalilning ishonchliligi”, “qiyosiy manbashunoslik”, “ilmiy meros”, “empirik kuzatuv” va “madaniyatlararo axborot” tushunchalari asosiy tahliliy birlik sifatida belgilandi. Manbalarni tanlashda sahifa raqamining aniqligi, bibliografik ma’lumotning mavjudligi, mavzuga bevosita aloqadorlik va Beruniy asarlari bilan bog‘liq daliliy yuklama e’tiborga olindi. Sahifasi aniq bo‘lmagan veb-manbalar asosiy dalil sifatida ishlatilmadi.

NATIJARLAR. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Beruniy asarlari avvalo o‘z davrining tarixiy siljishlarini aks ettiruvchi murakkab manbalar majmuasidir. Saliba ma’lumotlariga ko‘ra, Beruniy 973-yil 4-sentyabrda Xorazmning Kat shahri atrofida tug‘ilgan, ilk yirik asarlaridan biri bo‘lgan “Al-Osor al-boqiya”ni milodiy 1000-yilda Jurjonda yozgan, 1016/1017-yillarda esa Mahmud G‘aznaviy Xorazmni egallaganidan keyin G‘aznaga olib ketilgan [Saliba, 1990, p. 405]. Bu tarixiy biografiya Beruniy merosining Xorazm ilmiy muhiti bilan boshlanganini, ammo keyinchalik G‘aznaviylar siyosiy makoni va Hindiston bilan aloqalar doirasida kengayganini ko‘rsatadi.

Beruniy asarlarida Xorazm ilmiy muhitining izlari yaqqol ko‘rinadi. XI asr islom olamida ilm-fanning yuksalishi jarayonida Beruniyning astronomiya, matematika va geografiyadagi izlanishlari alohida o‘rin tutgan [Kholdarov, 2024, p. 189]. Uning Yer aylanasi va geografik hisoblar bilan bog‘liq ishlari nafaqat tabiiy fanlar tarixiga, balki o‘rta asr olimining tabiatni matematik tartibda tushunishga intilganini ko‘rsatadi [Kholdarov, 2024, p. 190]. Shu jihatdan Beruniy asarlari Xorazmda shakllangan ilmiy tafakkur faqat nazariy bilim emas, balki kuzatuv, hisob-kitob va qiyosiy tahlilga tayanganini tasdiqlaydi.

G‘aznaviylar davri Beruniy asarlarining tarixiy kontekstida alohida ahamiyatga ega. Flynn va Zein tadqiqotida “Tahqiq ma li-l-Hind” asari G‘aznaviylar siyosati, xususan Somanath yurishi atrofidagi diniy va siyosiy muhit bilan bog‘liq holda tahlil qilinadi [Flynn, Zein, 2014, p. 85]. Mualliflar Beruniy hind jamiyatini faqat tashqi

kuzatuvchi sifatida emas, balki musulmon-hind munosabatlaridagi ziddiyatlarni tushuntirishga intilgan olim sifatida ko‘rsatadi [Flynn, Zein, 2014, p. 86–87]. Demak, “Hindiston” asari G‘aznaviyalar davrining siyosiy bosimi ostida yaratilgan bo‘lsa-da, unda muallifning xolislikka intilishi va boshqa madaniyatni ichki mantiqi bilan tushunishga uringani seziladi.

“Hindiston” asari Beruniy merosining manbashunoslik qiymatini eng yorqin namoyon qiluvchi manbalardan biridir. Unda hind jamiyatining ijtimoiy tuzilishi, diniy amaliyoti, ilmiy yutuqlari va dunyoqarashi keng yoritilgan [Kholdarov, 2024, p. 192]. Xoldarov tadqiqotida Beruniy hind matnlariga bevosita murojaat qilish va ob‘yektiv axborot yig‘ish uchun sanskrit tilini chuqur o‘rgangan olim sifatida talqin qilinadi [Xoldarov, 2024, p. 236]. Bu holat uning manbalarni ikkinchi qo‘l rivoyat orqali emas, balki imkon qadar asl manba va mahalliy bilim tizimi orqali tekshirishga intilganini ko‘rsatadi.

Beruniy tarixiy va etnografik ma’lumotlarni bayon qilishda qiyosiy uslubdan keng foydalangan. Tahlil qilingan tadqiqotlarda u Hindiston tarixini va jamiyatini o‘rganishda yozma manbalar, og‘zaki ma’lumotlar hamda bevosita kuzatuvlarni solishtirgani qayd etiladi [Putri, Yasmin, 2026, p. 394]. Bu usul zamonaviy manbashunoslikdagi triangulyatsiya tamoyiliga yaqin bo‘lib, tarixiy xabarni birgina rivoyat yoki avtoritet bilan cheklemasdan, turli dalillar orqali tekshirish zarurligini anglatadi [Putri, Yasmin, 2026, p. 400]. Shuning uchun Beruniy asarlarida muallif faqat ma’lumot yetkazuvchi emas, balki dalilni tanlaydigan, solishtiradigan va baholaydigan tadqiqotchi sifatida namoyon bo‘ladi.

“Al-Osor al-boqiya” Beruniy asarlarining xronologiya va tarixiy xotira uchun muhim manba ekanini ko‘rsatadi. Ushbu asar qadimgi xalqlar taqvim, bayramlari, diniy tasavvurlari va vaqtni hisoblash tizimlari haqida ma’lumot beradi. Beknazarov tadqiqotida bu asar madaniy va xronologik bilimlar o‘rtasidagi ko‘prik sifatida baholanadi [Beknazarov, 2025, p. 14]. Beruniy yunon, fors, hind va arab sivilizatsiyalarining taqvim tizimlarini solishtirgan, oy va quyosh sikllarini turli

madaniy doiralarga bogʻlab tushuntirgan [Beknazarov, 2025, p. 14–15]. Demak, “Al-Osor al-boqiya” tarixchi uchun faqat sana va taqvimlar roʻyxati emas, balki xalqlarning vaqt haqidagi tasavvuri, diniy marosimlari va madaniy xotirasini tiklashga xizmat qiluvchi manbadir.

“Kitob al-jamohir” esa Beruniy merosining tabiiy fanlar va moddiy madaniyat tarixidagi ahamiyatini ochadi. Ganiyev maʼlumotlariga koʻra, Beruniy “Al-Jamahir fi Maʼrifatil Al-Jawahir” asarini yozib, islom sivilizatsiyasida mineralogiya boʻyicha muhim hissa qoʻshgan [Ganiyev, 2023, p. 355]. U minerallarning kelib chiqishi, xususiyatlari va qattiq jismlarning solishtirma ogʻirligini oʻlchash masalalarini oʻrgangan [Ganiyev, 2023, p. 356]. Bu maʼlumotlar “Kitob al-jamohir”ni faqat mineralogik katalog emas, balki oʻrta asr ilmiy kuzatuv, tajribaviy oʻlchov va moddiy dunyoni tasniflash usuli haqida dalil beruvchi manba sifatida talqin qilishga imkon beradi.

Beruniyning dorishunoslikka oid merosi ham manbashunoslik nuqtayi nazaridan muhimdir. “Al-Saydana fi al-tibb” asari oʻrta asr farmakognoziyasi, dorilar nomi, moddalarning xossalari va farmatsevtik bilimlar tarixini oʻrganishda katta ahamiyat kasb etadi. Roohnavaz va hammualliflar Beruniy farmatsiya va farmatsevt tushunchalarini oʻz davri uchun aniq taʼriflaganini qayd etadi [Roohnavaz et al., 2022, p. 357]. Asarda bemorlarga dori xizmatini koʻrsatishda farmatsevtlarning oʻrni va masʼuliyati ham yoritilgan [Roohnavaz et al., 2022, p. 358]. Bu jihat Beruniy asarlari tibbiyot tarixi bilan birga kasbiy etika va ilmiy terminologiya tarixini oʻrganishda ham muhim manba boʻla olishini koʻrsatadi.

MUHOKAMA. Beruniy asarlarini faqat ilmiy kashfiyotlar majmui sifatida oʻrganish ularning haqiqiy tarixiy qiymatini toraytiradi. Uning asarlari tarixiy davrni, siyosiy muhitni, ilmiy maktablar oʻrtasidagi aloqalarni va madaniyatlararo bilim almashinuvini aks ettiruvchi kompleks manbalardir. Masalan, “Hindiston” asarida Gʻaznaviylar davridagi musulmon-hind munosabatlari, hind jamiyatiga tashqi qarash va ichki tushunishga intilish bir vaqtda mavjud. Beruniy hindlarning

e'tiqodini qoralash yoki targ'ib qilishdan ko'ra, uni tushuntirishga, taqqoslashga va ilmiy xolislik bilan bayon etishga harakat qilgan [Xoldarov, 2024, p. 238].

Beruniy manbahunoslikdagi eng kuchli jihati dalilni tekshirishga bo'lgan talabchanligidadir. U tarixiy ma'lumotni rivoyat sifatida qabul qilib qolmaydi; ma'lumotni manba, til, kuzatuv va qiyos orqali sinaydi. Putri va Yasminning tahliliga ko'ra, Beruniy tarixiy ma'lumotlarni talqin qilishda kuzatuv, mantiqiy tahlil va tajriba tamoyillaridan foydalangan [Putri, Yasmin, 2026, p. 395]. Bu yondashuv bugungi tarixchi uchun muhim metodologik saboq beradi: tarixiy manba muallifning xabarini takrorlash emas, balki uning qanday olingani, qanday tekshirilgani va qanday talqin qilinganini aniqlash orqali baholanadi.

Beruniy asarlari tarixchi uchun bir necha yo'nalishda imkoniyat yaratadi. Birinchidan, ular Xorazm va Markaziy Osiyo ilmiy muhitining kengligini ko'rsatadi. Ikkinchidan, "Hindiston" orqali musulmon Sharqining Hindiston haqidagi bilimini, madaniy muloqot chegaralari va imkoniyatlarini aniqlash mumkin. Uchinchidan, "Al-Osor al-boqiya" qadimgi xalqlarning kalendar va diniy tasavvurlarini qiyoslash uchun muhimdir. To'rtinchidan, "Kitob al-jamohir", "Geodeziya" va astronomik asarlar o'rta asr ilmiy metodologiyasida kuzatuv, o'lchov va hisob-kitob qanday ishlaganini tushunishga yordam beradi.

Shu bilan birga, Beruniy asarlaridan foydalanishda ehtiyotkorlik zarur. Har qanday o'rta asr manbasi singari, uning asarlari ham muallif yashagan davr dunyoqarashi, siyosiy sharoiti, til muhiti va qo'lyozma an'anasi bilan bog'liq. G'aznaviylar siyosiy makoni, Hindiston bilan harbiy-siyosiy aloqalar, tarjima va terminologiya muammolari Beruniy matnlarini talqin qilishda hisobga olinishi kerak [Flynn, Zein, 2014, p. 85–87]. Shuningdek, keyingi qo'lyozma nusxalari, tarjimalar va sharhlar asarning asl matni bilan muayyan tafovutlar keltirib chiqarishi mumkin.

Beruniy merosi bugungi manbahunoslik uchun shunisi bilan ham muhimki, u tarixiy fakti alohida voqea sifatida emas, balki madaniy, geografik, diniy va ilmiy tizimlar kesishmasida tahlil qiladi. "Al-Osor al-boqiya"da vaqt tushunchasi,

“Hindiston”da madaniyatlararo tafakkur, “Kitob al-jamohir”da tabiatni tasniflash va “Al-Saydana”da dorishunoslik terminologiyasi bir-biridan alohida emas, balki oʻrta asr ilmiy dunyoqarashining turli qatlamlari sifatida namoyon boʻladi. Shu bois Beruniy asarlari tarixchi, manbashunos, fan tarixi tadqiqotchisi, dinshunos va etnograf uchun turli yoʻnalishda ishlatiladigan manba vazifasini bajaradi.

XULOSA. Beruniy asarlari oʻz davrining tarixiy, siyosiy, madaniy va ilmiy kontekstini aks ettiruvchi kompleks manbalar majmuasi boʻlib, ularni faqat astronomiya, matematika yoki geografiya tarixidagi yutuqlar doirasida emas, balki oʻrta asr Markaziy Osiyo va musulmon Sharqi ilmiy tafakkurini tiklashga xizmat qiluvchi tarixiy manba sifatida baholamoq lozim. Bu merosning manbashunoslik ahamiyati, eng avvalo, olimning qiyosiy va tanqidiy uslubida koʻrinadi: u turli xalqlar haqidagi ma'lumotlarni yozma manba, ogʻzaki xabar, bevosita kuzatuv va mantiqiy tahlilni oʻzaro solishtirgan holda baholashga intilgan. Bunday yondashuvning yorqin namunasi sifatida "Hindiston" asarini koʻrsatish mumkin, zero u Gʻaznaviyalar davri, musulmon-hind munosabatlari, hind diniy-falsafiy qarashlari va etnografik ma'lumotlarni oʻrganishda noyob manba sanaladi; uning qiymati muallifning oʻzga madaniyatni imkon qadar xolis va uning ichki mantiqi bilan tushuntirishga uringanida ayniqsa namoyon boʻladi. "Al-Osor al-boqiya", "Kitob al-jamohir", "Geodeziya" va "Al-Saydana" singari asarlar esa tarixiy xronologiya, mineralogiya, geografiya, farmakognoziya va ilmiy metodologiya tarixini oʻrganishda muhim daliliy tayanch vazifasini oʻtaydi. Shu bilan birga, Beruniy asarlaridan foydalanishda qoʻlyozma an'anasi, tarjima, terminologiya, siyosiy kontekst va muallif yashagan davr dunyoqarashini hisobga olish zarur; faqat ana shunday yondashuvgina uning merosini zamonaviy tarixshunoslik va manbashunoslik talablariga mos ravishda baholash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atapour H. et al. Citation Analysis of Muslim Scholars of the Islamic Golden Age on the Web of Science // IJISM. – 2025. – Vol. 23. – Issue 4. – P. 103–146.

2. Beknazarov J. Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni's Work of Chronology of Ancient Nations // IJSR. – 2025. – Vol. 9. – Issue 2. – P. 14–17.
3. Flynn S., Zein I. M. Al-Biruni, Sultan Mahmud Al-Ghaznawi and Islamic Universalism: The Historical Context // Al-Shajarah. – 2014. – Vol. 19, № 1. – P. 85–130.
4. Ganiyev A. Abu Rayhan Biruni a Great Scholar Who Contributed to the First Renaissance of Central Asia // Theoretical & Applied Science. – 2023. – Issue 04(120). – P. 355–357.
5. Kholdarov S. Abu Rayhan al-Biruni: Pioneer of Science and Scholarship // International Journal of Advance Scientific Research. – 2024. – Vol. 04. – Issue 03. – P. 189–194.
6. Putri F. D., Yasmin N. Al-Biruni's Historical Method (973 M–1048 M) in Kitab Tarikh Al-Hind // HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah. – 2026. – Vol. 14, № 1. – P. 389–404. – DOI: 10.24127/hj.v14i1.12880.
7. Roohnavaz M. et al. Abu Reyhan Biruni (973–1048 CE): The Pioneer in Clarifying the Role of Pharmacy // TIM. – 2022. – Vol. 7, № 3. – P. 357–360.
8. Saliba G. Al-Bīrūnī and the Sciences of His Time // Religion, Learning and Science in the Abbasid Period. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 405–423.
9. Ungalov A. The Political Situation in Movarounnahr on the Eve of the Invasion of the Arab Caliphate // JournalNX. – 2020. – P. 668–671.
10. Muslimova, Y. (2021). Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy astrofizikani oqitishdagi muhim omillar. Интернаука, (1-3), 38-39.
11. Muminov, M. M., Nuritdninov, S. N., Latyov, A. A., & Muslimova, Y. (2000). Search for double and multiple open star clusters. Astronomical and Astrophysical Transactions, 18(4), 645-647.

12. Хуснутдинова, К., & Муслимова, Ю. (2020). Поиск кратных и рассеянных звездных скоплений на близких расстояниях. Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Москва, 31(178), 26.
13. Муслимова, Ю. Ч., & им Низами, Т. Г. П. У. (2022). Формирование экологической культуры при обучении астрономии в непрерывном образовании. “Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика”-2022-с, 705-708.
14. Абраева, М., Халилова, Р. У., & Муслимова, Ю. Ч. (2020). Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных РЗС. In Colloquium-journal (No. 22 (74), pp. 17-19). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
15. Xoldarov S. Al-Biruni's Anthropological Views (Historical Analysis) // AJSSHR. – 2024. – Vol. 04. – Issue 12. – P. 235–241.